

TINGLAB TUSHUNISH ORQALI TALABALARNING NUTQ MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH

Kaziyeva Turg'unoy Tursunbayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8191386>

Anatatsiya: Maqolada matnlar ustida ishlash orqali tinglab tushunish, nutqiy malakalarini shakllantirish usullari va vositalari haqida fikr yuriladi

Kalit so'zlar: nutqiy malaka, og'zaki va yozma nutq, tinglab tushunish, tinglovchi, agnitafon, eshitish malakasi, diologik nutq, monologik nutq, fonogrammadan, videofonogramma

Nutqni tinglab tushunish deganda, ovozli nutq (gapirish) chog'ida quloq solish, idrok etish va fahmlash anglanadi. Inson ma'naviy kamolotga odatda eshitish, ko'rish (kuzatish) va qolaversa, o'qish tufayli erishadi. Axborot to'planishida uchala faoliyat orasida tinglab tushunish eng muhim. Nutq faoliyatining turi va malaka hisoblanmish tinglab tushunish ta'lim maqsadi va vositasi ekanligi ma'lum. Tinglab tushunishning muvaffaqimti amalga oshishi uchun quyidagi uch omil nazarda tutiladi. Tinglovchining o'ziga bog'liqlik. Eshitish malakasining rivojlanganligi, xotirasi, diqqati xususiyatlari), tinglash shart - sharoiti nutq tezligi, til materiali hajmi va shakli hamda so'zlanayotgan nutqning qancha vaqt davom etishi) va, iihoyat, qo'llangan materialning lingvistik jihatlari (tinglovchi til tajribasiga mos kelish - kelmasligi) hisobga olinadi. tinglab tushunishga o'rgatishda texnik vositalar Magnitofon yozuvlarini tinglab tushunish haqidagi masala alohida ko'rib chiqilishi lozim. Magnitofon yozuvidagi biror shaxsga qaratilmagani uchun uni tushunish ancha qiyinlik tug'dirishi sababli tinglab tushunishning bu turini 9 ta'limning faqat o'rta bosqichida amalga oshirish mumkinligi to'g'risidagi fikr metodikada uzoq vaqt saqlanib keldi. Hozirgi vaqtda bu fikr rad etilgan. L. D. Sesarskiy tadqiqoti tinglab tushuniladigan tekstlar oldindan yaxshi ishlab chiqilgan material asosida tuzilsa va o'quvchilar bilan magnitofondan foydalaniladigan mashqlar olib borilsa, magnitofonga yozilgan nutqni tinglab tushunishni V sinfdan bemalol boshlash mumkinligini ko'rsatdi. Aslida magnitofon yozuviga ilgariroq murojaat qilish o'quvchilarni ekstralingvistik momentlarga tayanmasdan turli tovushlarning farqini ajratishga o'rgatish imkonini beradi. Tadqiqotlardan ko'rinishicha, magnitofon yozuvidan foydalanishni mumkin qadar vaqtliroq o'rgatish kerak, chunki bu ishni kechiktirish o'quvchilar uchun turli kishilar nutqini idrok etishni qiyinlashtiradi. Chunki ular gapirayotgan odamning tovush tembri va shaxsiy xususiyatlariga haddan tashqari o'rganib qoladilar, ularda tinglash obrazlarning qandaydir individuallashtirgan varianti shakllanib qoladi. Tekshirishlar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar va talabalarda tinglab tushunish gapirishga qaraganda kam taraqqiy etgan. O'quvchi o'qiganda, ko'rganda tinglab tushunishga qaraganda olti marta ko'p ma'lumot olarkan, sababi uni ustida kam ishlanganidadir, murakkabligidadir. Tinglab tushunish boshqa nutq faoliyatlariga ham yordam beradi. U gapirishni ajralmas qismidir. Tinglab tushunish bilan gapirish ikkalasi og'zaki nutqni tashkil qiladi. Tajribalar ko'rsatadiki, tinglab tushunishni rivojlanganiga qarab, gapirish ham rivojlanadi, o'quvchi ayniqsa, dialogda yaxshi qatnasha oladi. Tinglab tushunish orqali ham, o'qish orqali ham ma'lumot qabul qilinadi, shu sababdan ikkalasi ham retseptiv nutqlardir. O'quvchi to'g'ri o'qigan, talaffuz qilgan so'zlarni tezda qabul qilib taniydi va tushuna oladi. U o'zi to'g'ri o'qiy olmasa, talaffuz qila olmasa, so'zlarni tinglaganda taniy olmaydi, mazmunni tushunmaydi. O'quvchi va talaba yozganda ham so'zlarni, gaplarni to'g'ri

o'qiy olsa, talaffuz qila olsa, yoza oladi, bu ham tinglab tushunishga yordam beradi. Hamma o'quv yurtlarida tinglab tushunishni o'rgatish ham vosita, ham maqsaddir. U vosita bo'lganda til materialini og'zaki o'rgatish, tushuntirishda boshqa nutq faoliyatlarini o'rgatishda, vositachilik qiladi, maqsad bo'lganda esa, nutqni tinglab ma'lumot olish ko'zda tutiladi. Tinglab tushunishning eng asosiy maqsadi, vazifasi, tanish til materiallari asosida tuzilgan notanish mazmunli matnni, nutqni tinglab tushunishdir. O'rta maktab chet tili dasturida tinglab tushunish bo'yicha har bir sinf uchun talablar belgilangan. Ingliz tilida tinglab tushunishning qiyinchiliklari va xususiyatlari Tinglab tushunishning o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Ular 2 ta ekstralingvistik va lingvistik qiyinchiliklar. Ekstralingvistik qiyinchiliklarga: 1. Tinglayotgan nutq mexanik nutq bo'lishligi. Fonogrammadan, videofonogrammadan nutqni tinglashlik; 2. So'zlovchining o'zidan jonli nutqni tinglashlik; 3. Nutqning tembri; 4. Nutqning tezligi; 5. Nutqning kimgadir, nimagadir qaratilgan bo'lishligi; 6. Tinglayotgan sharoit, vaziyat, sinfda o'quvchi, talabalarning intizomi, shovqini, ularning ko'p-kamligi; 7. Nutq ehtiyoji bo'lishi; 8. O'quvchi, talabaning diqqati; 9. Nutqning bir yoki bir necha marta tinglanishligi; 10. Tinglab tushunishda tayanch vositalarning, mazmunli rasmlarning bo'lishligi kiradi. Lingvistik qiyinchiliklar: 1. Nutqning monolog, dialog shaklida bo'lishligi; 2. Fonetik qiyinchilik, so'zlarning to'g'ri talaffuz qilinishi; 3. Leksik qiyinchilik, so'zlar tanish, ko'p ma'noli bo'lishligi, konversiya; 4. Grammatik qiyinchiliklar-zamonlar, grammatik shakllar, gap tuzilishlarning tanish bo'lishligi; Grammatik qiyinchiliklar tushunishni qiyinlashtiruvchi va qiyinlashtirmaydigan bo'ladi. Sifat qo'shimchalari, fe'llarning shaxs qo'shimchalari tushunishni qiyinlashtirmaydi. Zamonlar, so'roq gaplar, gaplarni sintaksis tomondan murakkabliklarini tushunishni qiyinlashtiradi. Nutqni umumiy mazmunini tushunishga leksik qiyinchiliklar ta'sir qiladi. 5. Stilistik qiyinchilik. Nutqni sheva yoki adabiy tilde bo'lishligi. G. V. Rogova inglizcha nutqni tinglab tushunishda quyidagi qiyinchiliklar uchraydi deb ko'rsatadi; 1. Fonetik qiyinchiliklar qarama-qarshi tovushlarni tinglab farqlashda uchraydi. 2. Leksik qiyinchiliklar: G. V. Rogova o'quvchilar so'zlarni tinglab noto'g'ri tushunadilar, bunga sabab ularni noto'g'ri eshitishlaridir deydi. Bu qiyinchiliklar fonetika bilan bog'liq. O'quvchilar : The horse is sleeping. The horse is slipping gaplarini noto'g'ri eshitish orqali noto'g'ri tushunadilar. 3. Grammatik qiyinchiliklar. Bu qiyinchiliklar ingliz tili analitik til ekanligidan kelib chiqadi deydi. Masalan: to work-work ; to answer-answer Tinglab tushunishni o'rgatishning mazmuni deganda tinglab tushunish bo'yicha nimalarni va nimalarga o'rgatish ko'zda tutiladi. U o'rta maktab chet tili dasturida har bir sinf uchun belgilab berilgan. G. V. Rogova mazmunni 3 qismga bo'ladi. 1. Lingvistik qism. Bunga til va nutq materiali kirgiziladi. 2. Psixologik qism. Bu ovoqli nutqni tinglash, tushunish malaka, ko'nikmasiga erishtirishdir. 3. Metodik qism. O'quvchilarga tinglash, tushunish yo'l-usullarini o'rgatish, hamda tinglab tushunish texnologiyasi orqali uni qonun-qoida, tamoyillar, metodlar, vositalar orqali o'rgatish aniqlanadi. O'quvchi nutqni tinglaganda asosiy vazifa: tanish leksik, grammatik, fonetik materiallar asosida notanish mazmunli nutqni tinglab, nutq vaziyatidan foydalanib, yangi ma'lumot olish, notanish mazmunni tushunish vazifasi turadi. Yuqori sinflar uchun qisman notanish so'zlar tinglanayotganda fahmlab tushunishga qoldiriladi. 2. Tinglab tushunishga o'rgatishda dialogik va monologik nutqning ahamiyati. Endi dialog va monolog nutqlarini tinglab tushunishning xususiyatlarini ko'ramiz. Dialogik nutq, ma'lumki, vaziyat nutq, ya'ni ma'lum nutq vaziyatida davom etadigan nutq bo'lib unda lingvistik va ekstralingvistik faktorlar mimika, imo-ishora, suhbatdoshning holati va hokazolardan iboratdir. Dialog nutqni

ikki xil idrok etishi mumkin. Birinchidan, suhbat davomidagi, ya'ni aynan dialog nutq protssesidagi luqmalarni tinglab tushunish va ikkinchidan, dialog nutqni go'yo tashqarida turib idrok etish mumkin. Suhbat davomid o'quvchilar uqmalarga tez javob berishda qiynaladilar. To'g'ri diolog davomida qayta so'rash, ya'ni tushunilmagan luqmalarni bilib olgach, takrorlash mumkin. Tinglab tushunishning bu turida ekstralingvistik faktorlar tushunishni yengillashtiradi, chunki mimika, qo'l, harakatlari, hamsuhbat chehrasidagi rozilik alomatlari - bularning barchasi bevosita aloqa bog'lash uchun sharoit yaratadi, ko'p tayanchlardan foydalanish imkonini beradi va tushunishni bir muncha yengillashtiradi.

References:

1. Ko'chiboyev A.K. Xorijiy tillarga o'rgatishning kommunikativ metodikasi. Samarqand-2010.
2. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. T.: O'qituvchi- 1996.
3. Zaripova R.A. Chet tillar o'qitish metodikasi.T.: O'qituvchi nashriyoti-1986.
4. Hoshimov O', Yoqubov I. Ingliz tili o'qitish metodikasi.T.: Sharq nashriyoti 2003.
5. Internet google.uz www.ziyo